

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

XOTIN-QIZLARNING HUQUQ MANFAATLARINI HIMOYA QILINGANLIGI DAVLAT TARAQQIYOTINING MEZONIDIR (O'ZBEKISTON)

Davlatjonova Mohidil Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti magstri

Annotatsiya: *Ushbu maqola orqali xotin-qizlar faoliyatini yaxshilash, ularning huquq va manfaatlari himoya qilish davlatning muhim bir siyosati sifatida qaratilayotgani, jamiyatimizda ular uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar haqida so'z boradi. Shuningdek, qonun ustuvorligi zamirida ayollarning o'rni bor ekanligi, ayollarning yashab, ilm olishlari uchun, har xil zo'ravonlikka uchrab, kamsitilmasligi uchun davlatimiz tomonidan olib borilayotgan odilona siyosat yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *ayol, davlat, qonun, BMT, ayollar daftari, gender.*

Jamiyat hayotida muhim vazifa bajaradigan, millatning ta'lim tarbiyasi, kamoloti bilan shug'ullanadigan ayollarimiz borligi nafaqat farzand tarbiyasi balki, butun jamiyat uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, tarixdan olib qarasaq barcha ajdodlarimizning fikri teran, fitrati toza, qudratli bo'lib shakillanishlari uchun ham ularning onalarining o'rni muhimdir. Har bir jamiyatning mana shunday millat onalari mavjud va ular albatta oila, jamiyatda asosiy o'ringa egadirlar. Xotin-qizlar faoliyatini yaxshilash, ularning huquq va manfaatlari himoya qilish, tenglik darajasini o'rnatish har bir davlat rivoji uchun asosiy o'rin egallagan. O'zbekiston miqyosida ham bu masalaga alohida urg'u beriladi. Hozirga kelib bu xususida bir qancha qonun hujjatlari belgilab qo'yilgan bo'lib ularning barchasi ayollarning rivijlanishi, o'z o'rniga kasbiga, o'z ovozigacha ega bo'lishlari uchun xizmat qilmoqda.

Prezidentimiz Oliy Majlis va xalqimizga Murojaatnomasida inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish davlatning konstitutsiyaviy majburiyati sifatida belgilanishi lozimligi, shu bois, "Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat", degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak"ligini alohida qayd etib o'tdi. Shuningdek, BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashining 46-sessiyasidagi nutqida "Biz gender siyosati masalalari borasida mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayotida va ishbilarmonlik sohasida ayollarning rolini tubdan oshirishga qaratilgan ishlarni qat'iy davom etamiz", deya ta'kidladi. Yangilanayotgan O'zbekistonning bugungi rivojlanish bosqichidagi barcha ko'rsatkichlar asosiy omili ham aynan inson va uning manfaatlari hisoblanadi.

Islohotlarning bugungi bosqichida mamlakatda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoya qilish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasidagi islohotlar tizimli davom ettirilyapti. Erkaklar va ayollar uchun nikoh yoshi 18 yosh etib belgilandi, ayollar mehnati to'liq yoki qisman qo'llanilishi taqiqlanadigan mehnat sharoiti noqulay bo'lgan ishlar ro'yxati bekor qilindi. Ichki ishlar tizimida xotin-qizlar bilan ishlash masalalari

bo'yicha inspektor lavozimi joriy etildi. Bu ham bo'sa bu soha dan qizlarimiz faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishdir.

Prezidentimizning 2022-yil 7-martdagi "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni bilan 2022-2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlandi. Mazkur hujjat bilan xotin-qizlarning ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy huquqlarini ta'minlashga qaratilgan qator chora-tadbirlar belgilab olindi va amaliy ijrosi ta'minlanyapti. Jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarda voyaga yetayotgan qizlarga oliy ta'lim muassasasida tahsil olishi uchun 4 foizli kvota ajratildi.

2022-yil 9-fevraldan boshlab ayollarga pensiya hisoblashda bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan davri qo'shib hisoblanadigan ish staji muddati 3 yildan 6 yilga oshirildi. Bolalikdan nogironligi bo'lgan bolalarga qaragan davr ish staji sifatida inobatga olinadigan muddat 16 yoshdan 18 yoshgacha uzaytirildi.

2022-yil sentabr oyidan xususiy korxonalar va tashkilotlarda ayollarga davlat budjeti mablag'lari hisobidan homiladorlik va tug'ish nafaqasi belgilandi. Oliy ta'lim muassasalari, texnikum va kollejlarda o'qiyotgan xotin-qizlar uchun foizsiz ta'lim kreditlari joriy qilindi, magistratura bosqichida o'qiyotgan barcha xotin-qizlarning shartnoma to'lovlarini davlat tomonidan qoplash tartibi belgilandi.

Ehtiyojmand oila vakillari, yetim yoki ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan talaba xotin-qizlarning ta'lim shartnomalarini mahalliy budjetning qo'shimcha manbalari hisobidan qaytarish shartisiz qoplash tartibi joriy qilindi. Bundan tashqari, Aliment jamg'armasi tashkil etilib, voyaga yetmagan farzandini moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlaganlik uchun qarzdor jinoiy javobgarlikka tortilgan taqdirda, aliment to'lovlaridan yuzaga kelgan qarzdorlikni qoplab berishga yo'naltirish amaliyoti yo'lga qo'yildi.

Mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy hayoti va ishbilarmonlik sohasida ayollar rolini tubdan oshirishga qaratilgan islohotlar davom ettirilyapti. Ijtimoiy faol ayollarni rahbarlik lavozimlariga tayyorlab borish, ularni o'qitish, malakasini oshirish bo'yicha o'ziga xos tizim yaratildi. Natijasida 2016-yil yurtimizda rahbar ayollar soni 7 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilga kelib bu ko'rsatkich 12 foizga, 2022-yilga kelib 27 foizga, tadbirkorlar orasida esa 25 foizga yetdi.

Davlat organlari va tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan istiqbolli xotin-qizlarning yagona elektron bazasi yaratilib, unda rahbarlikka nomzod 25 mingdan ortiq xotin-qizning zaxira ro'yxati shakllantirildi.

2022-yilda vazirlik va idoralar ishtirokida Davlat boshqaruvida xotin-qizlar faolligini oshirish dasturi ishlab chiqildi va ijroga qarotildi

Davlat boshqaruvida ayollarning ishtiroki borgan sari faol tus olmoqda. Xususan, bugungi kunda Oliy Majlis Senati a'zolarining 17 foizi, Qonunchilik palatasi deputatlarining 16 foizi xotin-qizlardan iborat. Bundan tashqari, so'nggi yillar davomida ijro hokimiyati idoralarida ham ayollarning faoliyat yuritish ko'rsatkichlari 5 barobarga oshdi, ya'ni 3,4 foizdan 16 foizga yetdi. Ayollar "qanoti" tuzilgani bois mamlakatdagi siyosiy partiyalarda xotin-qizlarning soni ham oshdi. Xotin-qizlar davlat qo'mitasi ma'lumotlarida qayd etilishicha, hozirgi paytda O'zbekiston Liberaldemokratik partiyasida ayollar soni 35 foizdan 38 foizga, Milliy tiklanish demokratik partiyasida 40 foizdan 46 foizga, Xalq-demokratik partiyasida 41 foizdan 56 foizga, Adolat sotsial demokratik partiyasida 38 foizdan 49 foizga yetdi. Jamiyatda ayol siyosatshunoslarning mavjudligi

bu o'z navbatda ijtimoiy muhitni yaxshi tushuna oladigan, bo'layotgan siyosiy jrayonlarda o'z fikriga ega bo'lgan deputatlar faoliyatini ko'payishiga olib keladi. Shuningdek, bugungi kunda davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1400 nafarga yaqin ayol Respublika va viloyatlar, 43 mingdan ziyodi tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelmoqda. Qonunchilik palatasiga saylangan 150 deputatning 48 nafari yoki 32 foizini xotin-qizlar tashkil etadi.

Davlat boshqaruvi akademiyasi hamda Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan rahbar xotin-qizlarni tayyorlash bo'yicha 552 soatli "Rahbar ayollar maktabi" o'quv dasturi ishlab chiqildi. Dastur asosida 100 nafar faol xotin-qiz o'qitildi. 1996-2021-o'quv yillarida akademiyaning tamomlagan 142 ayol bitiruvchi to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantirilib, milliy kadrlar zaxirasi bazasiga kiritildi. Shu bilan birga, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni hisobga olish yagona axborot tizimi yaratildi. Ayollarni rehabilitatsiya qilish va moslashtirish bo'yicha 29 markaz, jumladan, 1 ta respublika markazi, 14 ta hududiy markaz va 14 ta namunali tumanlararo markaz samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Yangi O'zbekiston ravnaqi uchun xotin-qizlar ham munosib hissasini qo'shib kelyapti. Bu jamiyatning eng asosiy jabhalari – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarida ayollar nufuzini kuchaytirish, ularning huquq va manfaatlarini himoyalash bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar samarasi.

Keyingi yillarda barcha sohalarida gender tenglikni ta'minlashning huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash borasida salmoqli ishlar qilinyapti. Ushbu maqsadlarga erishishning qonunchilik va institutsional negizini mustahkamlash yo'lida muhim choralar ko'rib, xotin-qizlarni har

tomonlarni qo'llab-quvvatlash, huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan 20 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi.

Milliy qonunchilikka “gender ekspertiza” va “gender audit” tushunchalari kiritildi. Farzandlikka olish tartibining huquqiy asoslarini soddalashtirish yuzasidan qonun qabul qilindi. Mazkur hujjat bilan uncha og'ir bo'lmagan jinoyat sodir etgan va jazo muddatini o'taganlarga ham farzand asrab olishga ruxsat berildi.

Shuningdek, og'ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta'minlash bo'yicha qonun qabul qilindi. BMT tavsiyasiga asosan, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida”gi qonun va boshqa tegishli qonun hujjatlarini takomillashtirish, qonunga “oiladagi zo'rvonlik” tushunchasini kiritish va oiladagi zo'rvonlik uchun alohida jinoyat tarkibi sifatida javobgarlik belgilandi. Hozirgi kunda xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonliklardan himoya qilish mexanizmi takomillashtirilib, himoya orderi sud qarori bilan bir yilga berilishi tartibini belgilaydigan qonun loyihasi ishlab chiqildi va Qonunchilik palatasiga kiritildi.

2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi doirasida saylov jarayonlariga xotin-qizlar va erkaklarni teng asosda jalb qilish, saylov komissiyalarini shakllantirishda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash maqsadida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylovning barcha bosqichlarida xotin-qizlar va erkaklarning teng asosda ishtirok etishini kuzatuvchi 11 ta indikator ishlab chiqildi. 2022-yil davomida davlat organlari va tashkilotlarida yagona kadrlar bo'linmalari reytingini yuritishda xotin-qizlar salmog'i hamda mehnat huquqlarini ta'minlash alohida indikator sifatida belgilandi.

2022-yilda qabul qilingan Mehnat kodeksida mehnat munosabatlarini huquqiy tartibga solish asoslari insonning mehnat huquqlari bo'yicha xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirildi. Bu kodeksga aynan xotin-qizlarning mehnat huquqlarini himoya qiladigan yigirmadan ortiq yangi norma kiritildi. Xususan, fuqarolarning mehnat qilishga bo'lgan o'z qobiliyatlarini tasarruf etish, ularni qonun bilan taqiqlanmagan har qanday shaklda amalga oshirish, mashg'ulot turini, kasbni va mutaxassislikni, ish joyini hamda mehnat sharoitlarini erkin tanlash huquqi mustahkamlandi.

Gender strategiyasi ijrosi doirasida Xalqaro mehnat tashkilotining “Ishlayotgan ayollar va erkaklar uchun teng munosabatlar va teng imkoniyatlar: oilaviy majburiyatga ega ishchilar to'g'risida”gi, “To'liqsiz ish kuni to'g'risida”gi, “Kasanachilik to'g'risida”gi konvensiyalarini milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilish masalasi ko'rib chiqildi. Bolalarga aliment undirish va oilani ta'minlashning boshqa shakllari xalqaro tartibi to'g'risidagi Gaaga konvensiyasiga O'zbekiston Respublikasi qo'shilishining maqsadga muvofiqligi bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Hozirgi kunda mazkur xalqaro hujjatga qo'shilish bo'yicha qonun loyihasini belgilangan tartibda kelishish jarayonlari olib borilmoqda. Mehnat migrantlari huquqlariga doir masalalarni tartibga solish O'zbekiston uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Shu bois, 2019-yilda mamlakatimiz Xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'ldi. Xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi shaxslarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida maxsus jamg'arma tashkil etildi. 2022-yilda paxtadan tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan va paxta mahsulotini savdo qiladigan kompaniyalarni birlashtiruvchi “Cotton Campaign” koalitsiyasi O'zbekistonda majburiy va bolalar mehnati batamom bartaraf etilganini e'tirof etib, O'zbekiston paxtasiga qo'yilgan taqiqlarni bekor qildi. Shuningdek, AQSh Mehnat vazirligining “Bolalar mehnati va majburiy mehnat orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar ro'yxati – 2022” yillik hisobotida o'zbek paxtasi bolalar mehnati va majburiy mehnat orqali ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatidan chiqarildi. Bugungi kunda yurtimizda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilmoqda. “O'zbekiston

Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi konstitutsiyaviy qonun loyihasi tayyorlandi. Qonun loyihasi gender-huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. 2022-yil 20-iyul kuni Toshkent shahrida "Jahon konstitutsiyalarida ayollar huquqlari to'g'risidagi qoidalarni aks ettirilishi" mavzusida xalqaro jamoatchilik muhokamalari (maslahatlashuvi) bo'lib o'tdi. Tadbirida xotin-qizlarning qadr-qimmatini, huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishni ta'minlashning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslarini yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Bugun mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini, gender tenglikni ta'minlash, ayollar tadbirkorligini rivojlantirish, ular uchun yangi ish o'rinlari yaratish, mehnat va turmush sharoitlarini yaxshilash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Bu, o'z navbatida, jamiyatning eng asosiy jabhalari – siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda ayollar nufuzi, har bir sohada faolligi ortishiga, opa-singillarimizning jamiyat hayotidagi ishtiroki yil sayin kengayishiga xizmat qilmoqda.

Bundan tashqari, Prezidentimizning 2022 yil 07 mart kuni "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87-sonli Farmoni asosida 2022-2026 yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha Milliy dastur tasdiqlanib, unga ko'ra xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish, sog'lig'ini saqlash, kasbga o'qitish va bandligini ta'minlash, tadbirkorlikka keng jalb etish, ehtiyojmand xotin-qizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, gender tenglikni ta'minlash borasida biroq qator chora-tadbirlar belgilandi. Shuningdek ehtiyojmand oilalar ahvili o'rganilib, ayollar uchun alohida "ayollar daftari" yuritila boshladi. Bu bevosita har bir xonadonma xonadon yurib, ularning holidan xabar olinib moddiy yordam ko'rsatilmoqda.

«Ayollar daftari»ga kiritilgan xotin-qizlarga sayyor qabullar orqali quyidagilar bo'yicha huquqiy yordam ko'rsatiladi:

- **prokuratura organlari** — huquqlari va qonuniy manfaatlari buzilgan xotin-qizlarga amaliy yordam ko'rsatish, sudga murojaat qilish tartibini tushuntirish, sudga murojaat qilish uchun kerak bo'ladigan hujjatlarni rasmiylashtirishga ko'maklashish;
- **ichki ishlar organlari** — tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan xotin-qizlarni ushbu tahdidlardan himoya qilish, takroriy zo'rvonlik sodir etilishining oldini olish maqsadida profilaktik suhbatdan o'tkazish va zo'rvonlik sodir etgan shaxsni tuzatish dasturidan o'tish bo'yicha vakolatli organga yuborish, himoya orderi talablarining ijrosini nazorat qilish hamda uning talablarini buzib zo'rvonlik sodir etgan shaxslarni javobgarlikka tortish yuzasidan vakolati doirasida chora ko'rish;
- **adliya organlari** — huquqiy maslahatlar berish.

«Ayollar daftari»ga kiritilgan xotin-qizlarga psixologik yordam

- «**Ayollar daftari**»ga kiritilgan xotin-qizlarga «Ayollar maslahat kengashi», Ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish respublika markazi, uning hududiy va tumanlararo namunali markazlari, Aholi bandligiga ko'maklashish markazi huzuridagi «Xotin-qizlar huquqiy, psixologik maslahatxonasi», ta'lim muassasalarining, malakali psixologlari tomonidan psixologik maslahatlar berib boriladi.

Bunday imkoniyatlarning barchasi ayollarning ham ijtimoiy ham psixologik holatini doimiy o'rganish va ularga kerakli yordamlarni berishdan iborat.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hayot muovzanatini bir maromda ishlab turivchi, mehr muhammatli xotin-qizlar faolligi barcha uchun ahamiyatlidir. Oilada ayol baxtli ekan uning huquqlari himoyalangan ekan u doim hotirjam faoliyat olib boradi. Jamiyatdagi barcha erkinlik va imkoniyatlar ham asli xotin-qizlar uchun. O'zbekiston Respublikasida ham ayollar siyosatiga alohida urg'u berilishi ham ularning naqadar yuqori pog'onaga qo'yilayotganing yorqin misolidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi "Xotin-qizlarni qo'llab quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5325 son Farmon
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 1 martdagi "Oil ava xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-81-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7 martdagi "Oil ava xotin-qizlar tizimini qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari"to'g'risidagi PF-87-son Farmoni
4. Базарова Д. "Ўзбекистонда хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш – давр талаби". –Тошкент: ТДЮУ, 2019
5. Surxondaryo viloyat sudi sudyasi Z.E.Mavlonov
6. Malika QODIRXONOVA.Oliy Majlis Senatining Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi.gazeta.uz
7. Ўзбекистон республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари, 2019. // www.stat.uz